

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНОТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎЗ МАБЛАҒЛАР МАНБАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Жумаев Самариддин Зиядуллаевич

Термиз давлат университети
мустақил изланувчиси
e-mail: sam.samar@mail.ru
ORCID:0009-0006-5465-2241

Аннотация: Мазкур мақолада кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг ўрни ва аҳамияти ёритилган. Саноат корхоналарини барқарор молиявий фаолиятини амалга оширишда устав капитали, тақсимланмаган фойда, амортизация ажратмалари ва захира жамғармалари каби ички молия манбалари таҳлил қилинган. Мақолада ўз маблағларидан самарали фойдаланиш корхоналарнинг молиявий мустақиллигини ошириш, ташқи қарзларга бўлган эҳтиёжни камайтириш ҳамда инвестицион жозибadorликни кучайтиришга хизмат қилиши илмий жиҳатдан кўрсатиб берилган. Шунингдек, мақолада молиявий бошқарув жараёнлари ва молия бозори таркиби, корпоратив молия ва унинг мазмун-моҳияти, аҳамияти ва бу бўйича иқтисодчи олимларнинг фикр-мулоҳазалари ўрганилган. Корпоратив тузилмаларда молиявий бошқарувнинг функциялари ҳамда уларнинг афзалликларига атрофлича тўхталиб ўтилган.

Таянч сўзлар: Кимё саноати, молиявий таъминот, ўз маблағлар манбалари, устав капитали, тақсимланмаган фойда, амортизация ажратмалари, захира жамғармалари.

THE IMPORTANCE OF INTERNAL SOURCES OF FUNDS IN FORMING FINANCIAL SUPPORT AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES

Jumaev Samariddin Ziyadullaevich

Independent researcher
of Termiz State University
e-mail: sam.samar@mail.ru
ORCID:0009-0006-5465-2241

Annotation: This article highlights the role and significance of internal sources of funds in the formation of financial support for chemical industry enterprises. In ensuring the stable financial performance of industrial enterprises, internal financial sources such as authorized capital, retained earnings, depreciation charges, and reserve funds are analyzed. The article scientifically demonstrates that the efficient use of own funds contributes to increasing the financial independence of enterprises, reducing the need for external borrowing, and enhancing investment attractiveness. In addition, the article examines financial management processes and the structure of the financial market, corporate finance and its essence, significance, as well as the views and opinions of economists on these issues. The functions of financial management in corporate structures and their advantages are also discussed in detail.

Key words: Chemical industry, financial support, sources of own funds, authorized capital, retained earnings, depreciation charges, reserve funds.

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Жумаев Самариддин Зиядуллаевич

Независимый исследователь

Термезского государственного университета

e-mail: sam.samar@mail.ru

ORCID:0009-0006-5465-2241

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение источников собственных средств в формировании финансового обеспечения на предприятиях химической промышленности. Проанализированы внутренние источники финансирования, такие как уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления и резервные фонды при осуществлении устойчивой финансовой деятельности промышленных предприятий. В статье научно показано, что эффективное использование собственных средств способствует повышению финансовой независимости предприятий, снижению потребности во внешних заимствованиях и повышению инвестиционной привлекательности. Также в статье рассматриваются процессы финансового управления и структура финансового рынка, корпоративные финансы и их сущность, значение и мнения экономистов по этому поводу. Подробно рассмотрены функции финансового управления в корпоративных структурах и их преимущества.

Ключевые слова: Химическая промышленность, финансовая поддержка, источники собственных средств, уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, резервные средства.

Кириш.

Ҳозирги глобал иқтисодий шароитда саноат тармоқлари, хусусан кимё саноати корхоналарининг барқарор ривожланиши уларнинг молиявий таъминоти самарадорлигига бевосита боғлиқдир. Бозор иқтисодиёти шароитида корхоналарнинг молиявий мустақиллиги ва барқарорлигини таъминлашда устав капитали, тақсимланмаган фойда, амортизация ажратмалари ҳамда захира жамғармалари каби ички молия манбалари асосий таянч ҳисобланади. Ушбу манбалар корхоналарга ташқи қарзлар ва кредитларга бўлган қарамликни камайтириш, молиявий хатарларни пасайтириш ҳамда инвестицион жозибадорликни ошириш имконини беради.

Шу билан бирга, замонавий иқтисодий муносабатлар шароитида кимё саноати корхоналари фаолиятини молиявий бошқариш механизмларини такомиллаштириш, ўз маблағларидан самарали фойдаланиш ва уларни мақсадли йўналтириш масалалари илмий тадқиқотларни талаб этмоқда. Мазкур мақолада мамлакатимиз акциядорлик жамиятларининг таркиби, уларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги ўрни ҳамда кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти назарий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этилади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Корхоналарда молиявий таъминотни шакллантириш ва бошқариш масалалари иқтисодий адабиётларда кенг ёритилган бўлиб, айниқса корпоратив молия, молиявий барқарорлик ва молиявий ресурслар манбаларига оид тадқиқотлар алоҳида ўрин эгаллайди. Хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида корхоналар фаолиятида ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти, уларнинг таркиби ва самарали бошқариш механизмлари атрофлича ўрганилган.

Жумладан, Ross, Westerfield ва Jordan (2022) тадқиқотларида корхоналар молиявий таъминотида ўз маблағлар манбаларининг устувор аҳамияти таъкидланиб, тақсимланмаган фойда ва амортизация ажратмалари инвестицияларни молиялаштиришнинг энг барқарор манбалари сифатида баҳоланган. Муаллифлар ички молия манбаларидан фойдаланиш корхоналарнинг молиявий мустақиллигини ошириш ва ташқи қарзларга бўлган эҳтиёжни камайтиришини қайд этадилар[1].

Шунингдек, Р.Брейли ва С.Майерс, Э.Хелферт каби олимлар ўз тадқиқотларида корхоналарнинг молиявий таъминотида тақсимланмаган фойда ва амортизация

ажратмаларини инвестиция фаолиятининг асосий ички манбалари сифатида баҳолаганлар. Уларнинг фикрича, ички молия манбалари корхоналарни ташқи молия бозорларидаги ноаниқликлар ва молиявий хатарлардан қисман ҳимоя қилади.[2]

Brigham ва Ehrhardt (2021) тадқиқотларида корхоналар молиявий бошқарувида ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти алоҳида таъкидланади. Муаллифлар тақсимланмаган фойда ва амортизация ажратмаларини инвестиция ва ишлаб чиқариш фаолиятини молиялаштиришда энг ишончли ички манбалар сифатида баҳолаб, улар корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлаш ва капитал қийматини оширишда муҳим омил эканлигини қайд этадилар.[4]

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларининг ишларида эса саноат корхоналари, жумладан кимё саноати корхоналари молиявий фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, юқори капитал сифимкорлиги ва узок ишлаб чиқариш цикли шароитида ўз маблағларидан фойдаланиш масалалари таҳлил қилинган. Айрим тадқиқотларда устав капитали ва захира жамғармаларининг корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлашдаги ролига алоҳида эътибор қаратилган.

Хусусан, С.Э.Элмирзаев - ўз асарларида корпоратив молия назарияси ва амалий молиявий бошқарув механизмларини кенг ёритиб, корхоналарнинг ички молия манбаларидан самарали фойдаланиши уларнинг молиявий мустақиллиги ва барқарор ривожланишида муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди. Муаллиф устав капитали, тақсимланмаган фойда ва захира жамғармаларининг корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлашдаги ролини алоҳида ўрганади.[6]

Корпоратив молия тизимида молиявий таъминотни самарали ташкил этиш, корпоратив тузилмаларда иқтисодий кўрсаткичларни яхшилашга ва замонавий молиявий бошқарув натижасида амалга оширилади. Бунда корпоратив молиявий бошқарув сиёсатини корпоратив тузилмаларда тўғри олиб бориш келгуси узок йиллик стратегик ва тактик мақсадларга эришишни таъминлайди.

Тадқиқот метадологияси.

Ушбу мақолада кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг ўрни ва аҳамияти юзасидан қиёслаш, анализ, синтез, дедукция, илмий абстракциялаш каби методлардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Корхоналарда молиялаштириш мулкчилик шаклига қараб асосан ички ва ташқи манбаларга ажратилади. Ишчи манбалар – бу корхонанинг ўз маблағлари, амортизация, тақсимланмаган фойда ва активларни сотишдан кўрилган даромадлар киритилади. Ташқи манбаларига эса, кредит ва заёмлар, лизинг, банк ссудалари, факторинг ва акцияларни фонд бозорига жойлаштириш орқали келиб тушадиган пул маблағлари ҳамда барча турдаги хорижий инвестициялар тушунилади.

Корпоратив тузилмаларда молиявий таъминотнинг ўз маблағлари ҳисобига молиялаштириш деганда, ушбу корхоналарнинг хусусий капитали кўз олдимизга келади. Хусусий капитал ташкилотнинг активлари ва мажбуриятлари ўртасидаги фарқ ҳисобланади. Маълумки, корхоналар фаолиятининг дастлабки жараёнларида устав капитали шакллантирилади. Корхоналарнинг ўз маблағлар манбаи таркибига устав капитали, қўшилган капитал, резерв капитали, сотиб оланган акциялар, тақсимланмаган фойда ва ҳақозалар киради. Қўшимча капитал, резерв капитали, тақсимланмаган фойда ва ҳақозалар эса корхона фаолиятининг кейинги босқичларида шаклланиб боради.

Устав капитали – бу таъсис ҳужжатида белгиланган доирадаги фаолиятни таъминлаш учун таъсисчиларнинг (иштирокчиларнинг) ташкилот мулкига қўйган маблағлари (улушлари, акциялар номинал қийматида ва ҳақозалар)нинг пул ифодасидаги йиғиндисидир. Устав капиталини шакллантириш жараёни ташкилотнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклига мувофиқ қонунчилик ҳужжатлари билан тартибга солинади.[9]

Корпоратив тузилмаларда қўшилган капиталнинг юзага келиши оддий ва имтиёзли акцияларни сотишдан олинган суммаларнинг акциялар номинал қийматидан ошган миқдори сифатида намаён бўлади.

Ташкилот таъсис ҳужжатларига асосан фойда ҳисобидан шакллантириладиган резерв капитали (фонди), мулкни қайта баҳолашдан юзага келадиган резервлар, пул маблағларидан ташқари текинга олинган мулклар ҳисобига вужудга келади.

Корхоналарнинг фойдаси – бу барча йиллар бўйича фаолияти ва ҳисобот давридаги тақсимланмаган фойдаси ёки қопланмаган зарар суммасида акс этирилади.

Замонавий бизнесда корхона капиталининг тузилишини аниқлашда (хусусий капитал ва жалб қилинган капиталнинг ўзаро нисбатига), уларнинг хусусий капиталга олинган пул оқимидан ёки инвестицияланган капиталга олинган пул оқимидан фойдаланади.

Капиталнинг ўртача қиймати (WACC - Weighted Average Cost of Capital) – компаниянинг барча манбалар, шу жумладан оддий акциялар, имтиёзли акциялар, облигациялар ва бошқа қарз шаклларида олинган капиталнинг солиқдан кейинги ўртача қиймати. Бу компания ўз бизнесини молиялаштириш учун тўлашни кутаётган ўртача ставкани ифодалайди”[10].

Бу пул оқимлари солиқ тўланишидан олдинги ёки солиқ тўланганидан кейинги ҳолатга кўра, номинал ёки реал суммаларда ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига асосан “акциядорлик жамиятлари устав капитали акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади”. Жамиятнинг устав капитали жамият мол-мулкининг жамият кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган энг кам миқдорини белгилайди. Жамият давлат мулки негизда ташкил этилаётганда ушбу давлат мулкининг Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартибда аниқланган бозор қиймати жамият устав фондининг суммасини ташкил этиши белгиланган.[8]

Жамият оддий акцияларни жойлаштириши шарт, шунингдек имтиёзли акцияларни жойлаштиришга ҳақли. Бунда жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати жамият устав фондининг йигирма беш фоизидан ошмаслиги кўрсатилган. Жамият таъсис этилаётганда унинг барча акциялари жамият муассислари ўртасида жойлаштирилиши белгиланган.

Шунингдек, корпоратив тузилмаларнинг оддий акцияларни жойлаштиришлари шартлиги, шунингдек имтиёзли акцияларни жойлаштиришга ҳақли эканлиги кўрсатилган. Қонунчиликка кўра, жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма беш фоизидан ошмаслиги белгиланган.

2-расм 2025 йилнинг 1 январ ҳолатига мамлакатимиздаги акциядорлик жамиятларнинг сони ва уларнинг қимматли қоғозлари [11]

Республикаимизда 2025 йил 01 январ ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикаси Марказий депозитарийда 688 та акциядорлик жамиятининг 214,7 трлн сўмлик қимматли қоғозлар мавжуд.

Мамлакатимиздаги акциядорлик жамиятларининг эгалари тўғрисида маълумотни куйидаги жадвал орқали олишимиз мумкин.

1-жадвал

Мамлакатимиз акциядорлик жамиятларидаги акция эгалари тўғрисида маълумот [11]

Эгалар	Акциялар улуши ҳажми	
	трлн.сўм	%
Давлат	171,6	79,9
Хўжалик бошқаруви органлари	4,8	2,2
Хорижий эгалар	9,9	4,6
Бошқа эгалар	24,2	11,3
Жойлаштиришдаги акциялар	4,2	2,0
Жами	214,7	100

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда қимматли қоғозлар эмитентлари сони 42 та бўлган 1 936,2 млрд. сўмлик корпоратив облигациялар мавжуд.

2-жадвал

Корпоратив облигация чиқаришлари ҳажми тузилмаси[11]

Эгалар	Суммаси (млрд.сўм)	Улуши (%)
Хорижий эгалар	48,1	2,5
Бошқа эгалар	1 804,7	93,2
Жойлаштиришдаги облигациялар	83,3	4,3
Жами	1 936,2	100

Республикаимиз қимматли қоғозлар бозорида жами акциялар ҳосиласида номлари келтирилган акциядорлар сони (юридик ва жимсманий шахслар) 1 000 234 тани ташкил қилмоқда.

3-расм Республикаимиздаги акциядорлар таркиби[11]

Мамлакатимизда 2025 йил 01 январ ҳолатига давлат улушига эга бўлган 261 та корпоратив тузилмалар мавжуд бўлиб, у жами акциядорлик жамиятларининг салмоқли, яъни 37,9 фоизини ташкил қилади. Шунингдек, давлат улушига эга бўлган акциядорлик жамиятларининг жами қимматли қоғозлари қийматидаги улуши 171,6 трлн. сўмни ташкил қилиб, умумий қийматнинг 79,9 фоизига тенг бўлди. Кўриниб турибдики, мамлакатимиз

кимматли қоғозли бозоридаги корпоратив тузилмалар таркибида давлат иштироки ва унинг улуши жами кимматли қоғозларга нисбатан юқорилигича қолмоқда.

4-расм Давлат улушига эга бўлган акциядорлик жамиятлари тўғрисида[11]

Давлат улушига эга акциядорлар асосан мамлакатимизда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 113,1 трлн сўм, Тараққиёт ва тикланиш жамғармаси 43,8 трлн сўм, Давлат активларини бошқариш агентлиги 13,9 трлн сўм ва Марказий банк, вазирликлар ва бошқалар ташкилотларнинг улушлари 0,8 трлн сўмни ташкил қилган.

3-жадвал

Давлат улушига эга бўлган акциядорлик жамиятларининг тузилмаси[11]

Эгалар	Суммаси (трлн.сўм)	Улуши (%)
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги	113,1	65,9
Тараққиёт ва тикланиш жамғармаси	43,8	25,5
Давлат активларини бошқариш агентлиги	13,9	8,1
Марказий банк, вазирликлар ва бошқалар	0,8	0,5
Жами	171,6	100

Мамлакатимиз акциядорлик жамиятларида ва бошқа тегишли корпоратив тузилмаларда молиявий бошқарувнинг ташкил этилиши, миллий ва маҳаллий иқтисодиётнинг ҳолатига, бошқарувни ташкил этиш билан боғлиқ кадрлар малакасига эътибор қаратиш ва корпоратив бошқаришни такомиллаштиришда мамлакатнинг бу йўналишда ҳамда соҳадаги борилаётган сиёсати ва корпоратив бошқарув иштирокчиларининг илмий ва малакавий салоҳиятининг юқорилиги уларнинг ривожланишини таъминлайди.

Кимё саноати асосини ташкил қилувчи “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти (АЖ) — Ўзбекистон Республикаси кимё корхоналарини бирлаштирувчи ягона корпоратив тизим ҳисобланади. Жамият кимё корхоналарининг ишлаб чиқариш, инновацион ва маркетинг дастурларини тузади ва амалга оширади, ҳамда шулар орқали ҳам кимё соҳасининг барқарор ривожланиши учун шароит яратади.

Кимё саноати корпоратив тузилмалари таркибига кирувчи асосий корхоналар “Ўзкимёсаноат” АЖ, “Навоийазот” АЖ, “МАХАМ-Chirchiq” АЖ, “Аммофос-Максам” АЖ “Дехқонобод калий заводи” АЖ ва “Қўнғирот сода заводи” МЧЖ ҚҚлар ҳисобланади.

Куйида тизим корхоналарининг устав капитали миқдори ва улашлари тўғрисида маълумот келтирилган.

1.4-жадвал

Асосий йирик кимё саноати корхоанларининг 2022-2024 йилларда устав капитали ва уларнинг шаклланиши [11]

№	Корхоналар номи	Устав капитали миқдори (минг сўмда)		
		2022 й.	2023 й.	2024 й.
1	"Ўзкимёсаноат" АЖ	904 343 636,7	3 307 354 761,0	3 352 228 756,6
2	"Navoiyazot" АЖ	59 596 314,0	483 024 257,0	483 024 257,0
3	"Махам - Chirchiq" АЖ	24 996 180,0	24 996 180,0	24 996 180,0
4	"Аммифос-Махам" АЖ	4 939 360,0	4 939 360,0	4 939 360,0
5	"Дехқонобод калий заводи" АЖ	2 301 392 924,0	2 301 392 924,0	2 662 428 497,0
6	Индарама-Фарғонаазот АЖ	83 472 915,00	83 472 915,00	83 472 915,00

Юқоридаги 1.4-жадвалдан кўришимиз мумкинки, "Ўзкимёсаноат" АЖ, "Navoiyazot" АЖ ва "Дехқонобод калий заводи" АЖларнинг устав капитали 2023-2024 йилларда ўсишга эришган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4992-сон қарорига кўра, "Дехқонобод калий заводи" АЖнинг инвестицион лойиҳалари учун Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси томонидан ажратилган кредит мажбуриятлари корхона устав капитализация қилиниши эвазига қўшимча акциялар чиқарилиб, эгалари номига жойлаштирилган.

5-расм "Ўзкимёсаноат" АЖнинг тармоқ корхоналаридаги улуши (%) да [11]

Юқоридаги диаграмма маълумотларида кимё санаот корхоналарининг асосий устав капиталидаги улуши "Ўзкимёсаноат" АЖга тегишли эканлигини кўриш мумкин.

Маълумки, қонунчиликга кўра, корпоратив тузилмаларда устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ҳамда шартлари белгиланган бўлиши лозим. Устав капиталини кўпайтириш, жойлаштирилган қўшимча

акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади.

Устав капитални кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, жамиятнинг ўз капитални ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тўловлари амалга оширилиши мумкин.

Устав капитални унинг ўз капитални ҳисобидан кўпайтиришда кўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айтини ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади.

Устав капитални кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, корпоратив тузилманинг устав капитални кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

“2023 йилда “Дехқонобод калий заводи” АЖ томондан устав капитални ошириш учун 14.12.2023 йилда умумий суммаси 361 035 573 072 сўм бўлган 1 (бир) дона акциянинг номинал қиймати 1 сўм бўлган кўшимча акциялар ёпиқ усулда жойлаштирилган”.

Корпоратив тузилмаларнинг резерв капитални таркибига эса узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш натижасидаги ижобий фарқ, соф фойдадан ажратмалар ҳисобига шакллантирилган резерв капитални, текинга олинган мол-мулк ҳисобига шакллантирилади. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига асосан акциядорлик корхоналарида уставда назарда тутилган, аммо унинг устав капиталининг ўн беш фоизидан кам бўлмаган миқдорда захира фонди шакллантирилиш кўрсатилган бўлиб, корпоратив тузилмаларнинг йиллик соф фойдасини тақсимлашда акциядор қарорига асосан беш фоиздан кам бўлмаган қисмини ушбу захира фондларига йўналтириш белгиланган.

5-жадвал

**Кимё саноати корхоналарининг 2023 йилдаги ўз маблағлар манбалари
(млн.сўмда)[11]**

№	Корхоналар номи	Устав капитални	Резервний капитал	Тақсимланма-ган фойда	Бошқа мақсадли тушимлар	Кутилаётган харажатлар ва тўловлар учун резервлар
1	"Ўзкимёсаноат" АЖ	3 307 354,8	1 059 688,9	219 897,2	345 687,54	
2	"Navoiyazot" АЖ	483 024,3	683 340,9	1 295 337,8	485 004,24	12 994,39
3	"Махам - Chirchiq" АЖ	24 996,2	266 076,7	918 312,7	246,80	139 267,81
4	"Аммифос-Махам" АЖ	4 939,4	39 066,3	814 947,7	9 709,24	
5	"Дехқонобод калий заводи" АЖ	2 301 392,9	205 846,7	76 288,1		
6	Индарама-Фарғонаазот АЖ	83 472,9	730 317,3	386 583,3	360 521,21	34 156,18
	Жами	6 205 180,4	2 984 336,9	3 711 366,9	1 201 169,0	186 418,38

Асосий кимё саноати корхоналарининг 2023 йилдаги умумий устав капиталлар миқдори 6,2 трлн сўмни, резерв капитални 2,9 трлн сўмни, фойда кўрсаткичлари 3,77 трлн сўмни ва бошқа мақсадли тушимлари 1,22 трлн сўмни ташкил этмоқда. Умумий кимё корхоналари устав капиталнида “Ўзкимёсаноат” АЖнинг улуши 53%ни, “Дехқонобод калий заводи” АЖ 37%ни қолган корхоналар эса 10% улушга эга. Резерв капитални асосан “Ўзкимёсаноат” АЖ, “Навоиазот” АЖ ва Индарама-Фарғонаазот АЖ ҳисобига тўғри келмоқда.

2023 йилги фойда кўрсаткичлари асосан “Навоиазот” АЖга 1295,3 млрд сўм, “Махам –

Чирчиқ” АЖга 680,5 млрд сўм, “Аммофос-Максам” АЖда 842,5 млрд сўм ва “Индарама-Фарғонаазот” АЖда 386,5 млрд сўмни ташкил этиган. Бошқа мақсадли тушимларнинг кимё корхоналари кесимида тўғри келишига қарайдилан бўлсак, “Навоиозот” АЖда 485 млрд сўм, “Ўзкимёсанаот” АЖда 345,7 млрд сўм ва “Индарама-Фарғонаазот” АЖда 360,5 млрд сўмдан жалб қилинган.

Шунингдек, ўз капиталининг оптимал тузилиши қарз, имтиёзли акция ва оддий капиталнинг араланмаси бўлиб, акциянинг ички қийматини максимал даражада оширади.

Бугунги кунда мамлакатимизда ташқи молиялаштириш манбаларини жалб этиш юзасидан ҳам қатор ишлар амалга оширилмоқда. Бунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21 июль 2018 йилдаги ПҚ-3877-сон қарори қабул қилинди. Унда етакчи банклари ва йирик корхоналари томонидан корпоратив рейтингларни олиш ҳамда давлат кафолатисиз хорижий инвестиция ва қарзларни жалб қилиш вазифалари белгилаб берилди. Шунингдек, суверен қарзлар, шу жумладан корпоратив (банк) қарз мажбуриятлари эмиссиясини мувофиқлаштириш тизимини самарали ташкил этиш учун Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ваколатли орган этиб белгиланди.

Буундан ташқари корпоратив тузилмаларда ўзини ўз молиялаштиришда улар балансидаги асосий воситалар ва номоддий активлар бўйича тезлаштирилган амортизация ҳисоблаш усулларининг қўлланиши бунда активлардан фойдаланишнинг дастлабки йилларида амортизация ажратмаларини юқори миқдорда ҳисоблаш натижасида қўшимча айланма маблағларнинг корпоратив тузилма ихтиёрида қолдирилишини таъминлайди. Шунингдек, асосий воситалар ва номоддий активлар маънавий эскиришининг олдини олади. Бу эса меъёрий ҳужжатларда ҳам корпоратив тузилмалар балансидаги асосий воситалар ва номоддий активларни тезлаштирилган амортизация ҳисоблаш усулини қўллаш борасида имконият беради. Бундан ташқари жаҳон иқтисодиётидаги технологик ривожланиш шароитида мамлакатимизда ҳам иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларига давлат томонидан тезлаштирилган амортизация ҳисоблаш амалиётини қўллаш лозим бўлади.

Корпоратив тузилмаларда фойдаланилмаётган асосий воситалар ва номоддий активларни сотиш ёки ижарага бериш амалиёти ҳам маълум даражада қўшимча молиявий ресурс жалб қилиш имконини бериш билан бирга ортиқча асосий воситаларга ҳисобланадиган мол-мулк солиғи бўйича мажбурият юзага келишининг олдини олади.

Асосий воситалар ва номоддий активларни сотиш ёки ижарага бериш амалиёти доимий молиявий ресурсга эга бўлиш имконини бермайди.

Хулоса.

Хулоса қилганда, қоридагилар асосида корпоратив тузилмаларнинг ўзини ўзи молиялаштириш амалиёти кўп жиҳатдан ўз фаолияти давомида амалга ошириладиган амортизация ва дивиденд сиёсатларига боғлиқ ҳисобланишини таъкидлашимиз лозим. Ўзини ўзи молиялаштириш қатор афзалликларига эга эканлигига қарамасдан, улар миқдор жиҳатдан корхона молиявий-хўжалик фаолиятини кенгайтириш, истиқболда инвестицион лойиҳаларни амалиётга жорий этиш, янги технологияларни фаолиятга тадбиқ этиш кабилар учун етмайди. Шу боисдан молия бозори ҳолатидан келиб чиққан ҳолда бошқа ташқи манбалардан молиявий ресурслар жалб қилиш амалиётига эътибор қаратиш ҳар бир корпоратив тузилманинг олдидаги муҳим масалалардан биридир.

Ички молия манбаларидан самарали фойдаланиш корхоналар молиявий барқарорлиги ва иқтисодий самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади, шу билан бирга молиявий хатарларни пасайтириш ва ишлаб чиқариш жараёнларини самарали молиялаштириш имконини беради.

Шунингдек, молиявий бошқарув жараёнларини такомиллаштириш ва ўз маблағлар манбаларини мақсадли йўналтириш замонавий кимё саноати корхоналарининг барқарор ривожланиши ва рақобатбардошлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур

таҳлил натижалари корхоналарнинг ички молия ресурсларини стратегик режалаштириш ва инвестиция қарорларини самарали қабул қилишга қаратилган тавсиялар учун асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ross S., Westerfield R., Jordan B. Corporate Finance. – 12th Edition. McGraw-Hill Education, 2022.
2. Brealey R., Myers S., Allen F. Principles of Corporate Finance. – 13th Edition. McGraw-Hill Education, New York, 2020.
3. Damodaran A. Applied Corporate Finance. – 5th Edition. Wiley, 2023.
4. Brigham E., Ehrhardt M. Financial Management: Theory and Practice. – 16th Edition. Cengage Learning, 2021.
5. Gitman L., Zutter C. Principles of Managerial Finance. – 15th Edition. Pearson Education, 2020.
6. С.Э. Элмирзаев “Корпоратив молия” Дарслик/–Т: “Иқтисод-молия”, 2019.
7. Саидов Н.С., Юлдашев А.А. Саноат корхоналари молиявий барқарорлигини таъминлаш масалалари. – *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар* журнали, 2022, №4.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари, кимё саноатини ривожлантиришга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар.
9. Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (21-сонли БХМС) "Хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобининг ҳисобварақлар режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома"нинг 2-ИЛОВАси
10. <https://www.investopedia.com/terms/w/wacc.asp>
11. Интернет маълумотлари

